

Verlag CS-NL Netwerkdag

29 januari 2026
Bibliotheek Neude, Utrecht

*Gemaakt door Citizen Science Nederland
16-02-2026*

Inhoudsopgave

1. Introductie	3
2. Samenvatting sessies	4
2.1 Plenaire sessie	4
2.2 Break-out sessie 1	6
2.2.1 Art x Citizen Science	6
2.2.2 Burgerwetenschappersgroepen opzetten en versterken in alle fases van onderzoek: van idee naar actie	7
2.2.3 Diving into impact assessment in citizen science (ENG)	8
2.2.4 Onderzoek door de buurt	10
2.2.5 Samen bouwen aan citizen science: Data, dialoog en infrastructuur	11
2.3 Break-out sessie 2	12
2.3.1 WG Citizen Science in Geestes- en Sociale wetenschappen	12
2.3.2 WG Data & Infrastructuur	12
2.3.3 WG Embedding CS in Dutch Research institutions (ENG)	14
2.3.4 Learning Community: Citizen science voor een gezonde leefomgeving	14
2.4 Break-out sessie 3	15
2.4.1 WG Citizen Science in Beleid	15
2.4.2 WG Citizen Science voor Gezondheid & Welzijn	16
2.4.3 WG Citizen Science & Educatie	18
2.4.4 TG Natuur & Biodiversiteit	19
2.5 Speed Networking	20

1. Introductie

Op donderdag 29 januari 2026 vond de 4e Citizen Science Nederland (CS-NL) netwerkdag plaats in Bibliotheek Neude in Utrecht. Meer dan 160 deelnemers kwamen bij elkaar om te netwerken, interactieve sessies te volgen en aan te sluiten bij bijeenkomsten van de verschillende werkgroepen binnen CS-NL. Tijdens de lunch en borrel was er ook een inspiratiemarkt en kon je op excursie op waterkwaliteit te meten.

Sfeerimpressie van de 4^e CS-NL Netwerkdag op donderdag 29 januari 2026 in Bibliotheek Neude, Utrecht. Voor meer foto's kijk hier - <https://flic.kr/s/aHBqjCKABG>. © Lotte Dale

2. Samenvatting sessies

2.1 Plenaire sessie

Na een welkomstwoord van Margaret Gold, de coördinator van Citizen Science Nederland, volgde een update over het netwerk met een terugblik naar de highlights van 2025. Eerst mocht de zaal input leveren waar hele mooie en leuke voorbeelden uit voortkwamen. Vanuit CS-NL zijn we trots op de eerste editie van Kennis Maken: Citizen Science Expo die plaatsvond op donderdag 2 oktober 2025 in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Samen met Waag Futurelab en de Vereniging van Lectors hebben we meer dan 250 deelnemers samen gebracht om de staat van Citizen Science in Nederland in kaart te brengen. Daarnaast, is ook de adviesraad van CS-NL opgezet die fungeert als klankbord, en actief meedenkt over de lange-termijn ontwikkeling en toekomstbestendigheid van het netwerk.

De stand van zaken van verschillende onderdelen werden kort toegelicht, zoals het kennisplatform, communityhub en het opstarten van de verschillende Citizen Science Hubs in Nederland. We keken ook naar de toekomst en wat de leden kunnen verwachten van citizen science. Er komt een nieuwe call aan voor de Citizen Science Hubs, waar de huidige hubs een mentor-rol in zullen spelen. Vanuit CS-NL komt er een nieuw ondersteuningsprogramma met een focus op "Community-led" citizen science. En we zullen citizen science communities op regionaal niveau ondersteunen in de vorm van een roadshow en community borrels. Blijf op de hoogte van al onze activiteiten en nieuws via [onze nieuwsbrief](#).

Overzicht van verschillende achtergronden van de aanwezigen tijdens de 4e CS-NL Netwerkdag.

Daarna volgde een inspirerend en prikkelend gesprek tussen Annet van Otterloo (Afrikaanderwijk Coöperatie) en Jelle Burger (Wijkwijs - TU Delft) en Seline Westerhof (WijkWijs - Erasmus Universiteit Rotterdam) die samen actief zijn in Rotterdam. Zij gingen in gesprek met elkaar en met het publiek over gelijkwaardig samenwerken tussen bewoners en universiteiten. Vaak zien onderzoekers citizen science vanuit de universiteit en niet vanuit de burger, zoals Annet het goed verwoordde: *"We vragen ons wel af of de juiste mensen aan tafel zitten, maar misschien moeten we ons eerst eens afvragen of we wel aan een tafel moeten zitten."*. Na dit gesprek gingen vele deelnemers met een nieuw blik verder naar de break-out sessies.

In gesprek met Annet van Otterloo (Afrikaanderwijk Coöperatie) en Jelle Burger (Wijkwijs - TU Delft) en Seline Westerhof (WijkWijs - Erasmus Universiteit Rotterdam) tijdens de plenaire sessie van de CS-NL Netwerkdag.

De Afrikaanderwijk Coöperatie bouwt aan een rechtvaardigere wereld vanuit de wijk. Ze onderzoeken en testen nieuwe manieren van samenleven, samenwerken en collectief zorg dragen voor elkaar (lees ook: [Rotterdam Zuid lezing](#)).

WijkWijs versterkt, verbindt en verankert samenwerking tussen Rotterdamse burgerinitiatieven en wetenschappers die doorlopend, wederkerig en gelijkwaardig onderzoek willen doen. Ze werken vanuit lokale thema's en gemeenschappen en onderzoeken, agenderen, en lossen waar mogelijk op. [Lees hier meer](#).

2.2 Break-out sessie 1

2.2.1 Art x Citizen Science

Sessieleiders:

Xandra van der Eijk (Kunstenaar en onderzoeker), Lucas Evers (Waag FutureLab) en Frans Snik (Universiteit Leiden) namens KxWxS

Samenvatting:

Citizen Science kent vele vormen, van het meten van luchtkwaliteit tot het beschrijven van hemellichamen en van het in kaart brengen van biodiversiteit tot het spotten van surveillance infrastructuur. Veel onderwerpen die burgers belangrijk vinden liggen in het verlengde van hun zorgen en de wens om zorg te dragen voor thema's zoals biodiversiteit en gezondheid. Kunstenaars met een interesse in onderzoek en wetenschap delen veel van deze zorgen en hebben vaak een artistieke onderzoekspraktijk die aansluit bij de interesses van burgers. In deze workshop verkennen we hoe creatieve processen en artistieke onderzoekspraktijken kunnen leiden tot nieuwe vormen van Citizen Science en hoe kunstenaars en burgers elkaars participatieve werkwijzen kunnen versterken.

Het doel van de korte workshop was het verbinden van de creativiteit van kunstenaars aan de creativiteit van burgers binnen citizen science projecten door het verkennen en inventariseren van onderwerpen die zich lenen voor "Art x Citizen Science".

De doelgroep - citizen science professionals, geïnteresseerde burgers, kunstenaars en iedereen die openstaat voor de verbinding tussen kunst en wetenschap - was in zoverre goed vertegenwoordigd dat we aan het maximum aantal deelnemers zaten. Burgers en kunstenaars waren echter ondervertegenwoordigd.

Sterrenkundige Frans Snik gaf een inleiding en Lucas Evers van Waag Futurelab presenteerde voorbeeldprojecten waarbij het onderscheid tussen kunst en citizen science vervloeien. Beide maken deel uit van het Kunst x Wetenschap x Samenleving initiatief dat samenwerking van kunsten en wetenschap bevordert ten aanzien van fundamentele en maatschappelijke kennis- en innovatievraagstukken (<https://kws.waag.org/>).

Kunstenaar en onderzoeker Xandra van der Eijk vertelde over haar praktijk waarin ze vanwege de aard van haar artistieke vragen niets anders kon dan samenwerkingen te zoeken: eerst in het Open Wet Lab van Waag Futurelab om kennis op te doen over het kweken van microben die kleurstoffen maken die mogelijk minder toxisch dan synthetische kleurstoffen; daarna amateurduikers die de bodem van de Noordzee schoonmaken en haar hydrofoons konden plaatsen om geluiden op te nemen van het leven op de bodem van de zee; vervolgens stelde ze die opnames beschikbaar aan advocaten die de Noordzee vertegenwoordigden in een rechtszaak die deze samen met de Ambassade van de Noordzee had aangespannen tegen haar vervuilers; om tenslotte uit te komen bij groepen burgers langs de Rijn die een participatief netwerk vormen die de rivier beluisteren, beschermen en onderzoeken.

Het volle lokaal voor deze sessie was enthousiast over de relatie tussen artistieke, participatieve praktijken en citizen science en de mogelijkheden die dat biedt tot samenwerking. Aan 6 verschillende tafels vroegen we samen na te gaan welke mogelijkheden de deelnemers zagen ten aanzien van wat zelf doen en te kijken welke eigen ideeën ze samen konden brengen in deze context. Heel kernachtig kwamen de volgende ideeën en vraagstukken voorbij:

- Hoe kunsten kunnen bijdragen aan het ervaarbaar maken van leefwerelden en toekomstbeelden vanwege de multi-sensorische, of multi-zintuigelijke mogelijkheden van verbeelding, dans, theater en hoe kunstenaars eerder in processen van citizen science kunnen worden betrokken. Een ontwerpvrage die erbij opkwam was hoe je met migranten kunt werken aan 'plaatsparfums' om hun herinnering aan de plek die ze verlaten hebben levend te houden;
- Hoe wordt de beleving van de patiënt beïnvloed door de vormgeving en sfeer van de wachtruimte en hoe kunnen patiënten als burgers en ontwerpers eraan bijdragen dat ten positieve te veranderen?
- De groep die zich "participatiehub kunst in gezondheid" noemde zag veel potentie op deze wijze "los van de hokjes te leren onderzoeken", daarin "dichtbij jezelf te kunnen verwonderen", "elkaar te ontmoeten en elkaar te ontdekken door een gevoelde urgentie en relevantie met de onderzoeksvraag" te komen tot andere beeldvorming ten aanzien van groepen en individuen in de samenleving en dan ook andere beeldvorming in beleid;
- Beïnvloed door de presentatie van van der Eijk sprak een groep over burgermetingen gerelateerd aan natuur en natuurbescherming en de wijze waarop deze metingen natuurlijk ook een subjectief karakter hebben. Hoe kan het subjectieve van meerwaarde worden gemaakt, terwijl het in de wetenschap meestal dient te worden geneutraliseerd;
- Als laatste was er nog een groep die voor citizen science een belangrijke rol zag weggelegd in de wijze waarop burgers, onderwijs, wijkorganisaties en overheid samen beleid laten bouwen, co-creëren, maken. Kunst kan in die context opnieuw de rol nemen kwesties in zo'n proces ervaarbaar en tastbaar te maken.
- Een groep boog zich over het maken van een 'emotionele bijsluiter' bij een DNA test, omdat een aanzienlijk aantal mensen die van deze producten gebruik maken blijven zitten met vragen die veel verder rijken dan waar de DNA test in voorziet.

Zoals verwacht dus, ideeën te over, op relevante onderwerpen, met vooral het inzicht dat verbeelding, het sensorische en maakprocessen een belangrijke bijdrage in citizen science kunnen zijn. Reden te meer om over de kunst en citizen science verbinding langer door te praten om iedereen uit te nodigen voor een wellicht wat uitgebreider vervolg. Spreekt je dat aan laat ons dat weten, dan ontvang je een uitnodiging wanneer we het vervolg plannen.

2.2.2 Burgerwetenschappersgroepen opzetten en versterken in alle fases van onderzoek: van idee naar actie

Sessieleiders:

Klaske Tiemstra en Nienke de Graef (Universiteit Maastricht), Simone (burgerwetenschapper project "In a Heartbeat"), Angelina (burgerwetenschapper)

Summary:

Op donderdag 29 januari gaven twee burgerwetenschappers en twee beroepswetenschappers een interactieve workshop over het opzetten en versterken van burgerwetenschappersgroepen. De deelnemers bestonden uit burgerwetenschappers en beroepswetenschappers met en zonder eerdere ervaring in burgerwetenschap.

Na een korte introductie met twee praktijkvoorbeelden gingen deelnemers in kleine groepen aan de slag met verschillende casussen die zich kunnen voordoen binnen drie onderzoeksfasen: de opstart, uitvoering en afronding. Uit de uitwisseling bleek dat vooral een goede voorbereidingsfase cruciaal is voor het slagen van een burgerwetenschapsproject: veel uitdagingen die zich in latere fases kunnen presenteren zijn geworteld in de voorbereiding.

Deelnemers benadrukten dat goede samenwerking begint met heldere communicatie over rollen, verwachtingen, motivatie en belangen van zowel burgerwetenschappers als beroepswetenschappers. Wanneer deze aspecten niet expliciet worden besproken, ontstaat ongelijkheid in invloed en besluitvorming, waarbij beroepswetenschappers vaak onbedoeld het voortouw nemen. Gelijkwaardigheid vraagt daarom om bewuste rolverdeling en blijvende afstemming gedurende het project.

Daarnaast werd het belang genoemd van tussentijdse terugkoppeling, gezamenlijke reflectie en flexibiliteit wanneer het project anders loopt dan verwacht. Ook in latere fasen, zoals publicatie en het delen van resultaten, is het essentieel om afspraken te maken over eigenaarschap en middelen.

De workshop resulteerde in een overzicht van concrete actiepunten per fase, dat momenteel wordt verwerkt en op korte termijn wordt gedeeld met alle deelnemers als praktisch naslagwerk. Namens de presentatoren willen we graag iedereen bedanken die aanwezig was bij deze workshop!

2.2.3 Diving into impact assessment in citizen science (ENG)

Session leaders:

Mohammad Gharesifard en Marit Bogert (Universiteit Groningen) en Margaret Gold (Universiteit Leiden)

Summary:

The workshop highlighted that many citizen science practitioners and researchers struggle with impact assessment, particularly because it is often introduced too late in projects and there are limited resources (time, money, and expertise) to do it. Participants shared that limited time, short-term funding, and project-based working structures make it difficult to monitor impacts over longer periods and after projects end, while that is essential to capture the long-term effects. Another recurring challenge was maintaining contact with participants after projects end. Methodologically, participants noted difficulties in measuring behavioural change, mindset shifts,

community-level outcomes, and unintended or negative impacts. Balancing qualitative and quantitative methods and demonstrating causal relationships were part of these challenges.

Additionally, the workshop participants showed strong interest in more participatory and creative evaluation approaches. Particularly to make impact assessment less hierarchical and to do evaluation with children and youth in a more accessible way. Methods such as storytelling, Photo-Voice, interviews, and visual feedback were considered valuable ways to capture impacts, while keeping participants engaged. Structured frameworks like Theory of Change, Impact Journey, and contribution analysis were mentioned as helpful tools for guiding reflection and impact design.

Participants expressed a shared need for practical and accessible guidance to help them choose and apply contextually appropriate impact assessment methods. Many were encouraged to discover that numerous tools and frameworks already exist, especially through the curated resources shared during the session (please find the resources handout on Zenodo: <https://zenodo.org/records/18457895>), and examples from related fields of practice such as science communication.

Deelnemers aan de slag tijdens de workshop "Diving into Impact Assessment in Citizen Science".

© Marit Bogert

Suggested next steps include developing decision-support tools (such as a decision tree), collecting and sharing Dutch citizen science impact stories, and setting up peer-learning. There was also strong interest in strengthening knowledge exchange within the CS-NL network, for instance through intervision groups. Several participants also noted that the result-oriented workshop formats at conferences may limit deeper reflection. They suggested scheduling longer, more in-depth sessions in future (networking) events to better support deep learning, reflection, and “slow science” approaches, which we think can be a valuable addition to the current set-up of the networking day. There was also a plea for more attention to inviting and including citizen scientists and community scientists to topical discussions.

2.2.4 Onderzoek door de buurt

Sessieleiders:

Fabian Vlastuin en Jackie Ippel (Buurtbrein), Seline Westerhof en Jelle Burger (WijkWijs)

Samenvatting:

In deze co-creatieve sessie, verzorgd door burgerwetenschapsinitiatieven WijkWijs (EUR) en BuurtBrein ([VoorUit Project](#)), werd ingegaan op de vragen: 1) wat is de meerwaarde van een wijkonderzoeker? Voor het onderzoek, de wetenschap, de buurt, de gemeente, woningbouwcorporaties, en natuurlijk de wijkonderzoeker zelf. En 2) hoe kunnen we - als professionals van verschillende soorten organisaties - ruimte maken voor de wijkonderzoeker, zodat die kan floreren en bijdragen aan inclusieve kennis en concrete oplossingen? De sessie resulteerde in een prachtige slinger van portretten van wijkonderzoekers (zie foto).

Hieronder een samenvatting van alle getekende en beschreven portretten:

"Wijkonderzoekers zijn geworteld en vertrouwd met de buurt waardoor zij voelen, weten wat er leeft en daar hun onderzoek op aan kunnen sluiten. Ze zijn empathisch, hebben een groot netwerk in de buurt. Vanuit deze rol kunnen ze de vraag valideren die uit literatuur en/of andere zoeken naar voren komen: vinden wij dit als wijk ook zo? Wijkonderzoekers kunnen ze verenigen waardoor ze sterk staan, een kennisgemeenschap vormen. Wel moeten ze oppassen geen snitch te worden van de buurt, als verlengstuk van instituties en/of de overheid.

Slinger van portretten van wijkonderzoekers gemaakt door deelnemers aan de workshop "Onderzoek door de buurt". © Anouk Spelt

Wijkonderzoeker zijn daarmee de ogen, oren en het geheugen van de wijk. Professionals om hen heen moeten hun kennis en netwerk delen, een podium en tools voor onderzoek bieden, maar ook hen ontzorgen voor onnodige bureaucratische zaken. We moeten ze serieus nemen, zelf betrouwbaar zijn, nederig, en het tempo volgen van de wijkonderzoeker."

De sessie gaf een goede energieke sfeer waarbij veel gesprekken werden geopend - over eigen context, de kansen, de risico's, aandachtspunten. Er werden tips en contactgegevens uitgewisseld; en gelukkig ook positieve feedback gegeven. We hopen met de sessie hebben bijgedragen aan de vraagstukken over wijkonderzoekers en onderzoek dat door en voor de buurt wordt gedaan.

2.2.5 Samen bouwen aan citizen science: Data, dialoog en infrastructuur

Sessieleiders:

Eline Verhoeven en Elma Tenner (RIVM)

Samenvatting:

Op 29 januari gingen twee meetgroepen van start om de luchtkwaliteit in kaart te brengen. Na een snelcursus Fijnstof te hebben gevolgd startte de meetperiode. Er werd druk gedobbeld, al zorgden een spinnetje en wifi-verbinding voor wat problemen her en der. Precies hoe het gaat in het echte burgerwetenschapsleven. De metingen werden op professionele wijze verstuurd naar de referentie, die de metingen vergeleek met een referentiemeting. Vervolgens vertaalden de kaartenmaker en de grafiekenmaker de metingen naar prachtige visualisaties. Bij de data-analyse konden we even stoom afblazen: wat gebeurde er allemaal? Wat zien we terug in de meetresultaten? Gelukkig werd door samen te werken de oorzaak van de hoge meetwaarden gevonden: bij de ene meetgroep was het paasvuur de boosdoener en bij de andere meetgroep zorgde een zomerse BBQ voor lokale overlast.

Voorbeeld van het Samen Meten Sensor spel wat gespeeld werd tijdens de workshop "Samen bouwen aan Citizen Science: Data, dialoog en infrastructuur." © Milou van Muijden

2.3 Break-out sessie 2

2.3.1 WG Citizen Science in Geestes- en Sociale wetenschappen

Sessieleiders:

Jantine van der West (Fryske Akademy)

Samenvatting:

Het doel van deze sessie was het in kaart brengen van de stand van zaken wat betreft citizen science in sociale- en geesteswetenschappen, en kijken naar de behoefte van de deelnemers die hier al mee bezig zijn of mee bezig willen. De sessie begon met een korte presentatie over citizen science bij de Fryske Akademy te Leeuwarden, een onderzoeksinstituut dat vanuit de Friese gemeenschap is opgericht in 1938 en dat nog altijd gedragen wordt deze gemeenschap en ondersteund door groepen burgerwetenschappers. Het onderzoek dat hier verricht wordt, is gericht op de Friese taal, cultuur en geschiedenis, evenals meertaligheid en minderheidstalen (Mercator Instituut, dat huisvest binnen de Fryske Akademy). Vervolgens zijn we in drie groepen uiteengegaan om verder te praten over de positie van citizen science binnen de sociale- en geesteswetenschappen, evenals de positie hiervan binnen het netwerk CS-NL. Dit deden we door op post-its te schrijven over onze projecten en die te plaatsen op een tijdlijn. Daarnaast was er ruimte om te schrijven over behoeftes en ideeën (zie de pagina hieronder voor de uitgeschreven post-its).

De deelnemers in deze sessie kwamen grotendeels uit de sociale wetenschappen, wat signaal geeft dat de aanwezigheid van geesteswetenschappen binnen het CS-NL netwerk beperkt is. Ook werd duidelijk uit de reflectie dat er meer behoefte is aan zichtbaarheid van CS-projecten binnen SSH in het netwerk, evenals het delen van best practices met elkaar. Zo lijkt CS in de exacte wetenschappen zich gemakkelijker in beeld te brengen en te presenteren, waar dat bij CS in de sociale- en geesteswetenschappen uitdagender blijkt. Wat ook naar voren kwam uit de sessie is dat veel mensen nog worstelen met de plek van CS binnen deze onderzoek domeinen en dat er behoefte is om met elkaar hierover in gesprek te gaan en om van elkaar te leren.

2.3.2 WG Data & Infrastructuur

Sessieleider:

Frank Ostermann (Universiteit Twente)

Samenvatting:

Deze sessie richtte zich op de verantwoorde en duurzame inzet van goedkope sensoren binnen burgerwetenschap, met aandacht voor standaarden, training en drempels voor burgerparticipatie. Na een korte voorstelronde werd de context geschetst: het aanscherpen van de doelen van de werkgroep Data & Infrastructuur, beperkt hergebruik van citizen science data en knelpunten in bestaande documentatie. De CS-NL-datagidsen en sjablonen werden besproken, waarbij deelnemers zich afvroegen of deze niet te uitgebreid zijn voor burgers en tegelijk te weinig praktische, technische ondersteuning bieden (bijv. rond API's).

Twee voorbeelden boden concreet houvast. Het geplande sensornetwerk in Twente combineert goedkope en duurdere sensoren voor brede milieumonitoring. Het al bestaande Community Science Data Interchange Format (CSDIF), ontwikkeld door Meet je Stad Amersfoort en SMAL Zeist, werd gepresenteerd als werkend ecosysteem met SensorThings API-diensten, validators en een lopend standaardisatietraject.

Tijdens de open discussie benadrukten deelnemers dat meten moet starten vanuit een duidelijke onderzoeksvraag en intrinsieke motivatie. Door data “leuk” te maken ontstaat betrokkenheid vanzelf. Privacy en databeveiliging werden als cruciaal gezien, vooral bij het combineren van interoperabele datasets. Er werd gediscussieerd over realistische verwachtingen van technische kennis bij burgers, terwijl ook kansen werden gezien voor “citizen data scientists”. Toegankelijkheid vraagt meer dan handleidingen: begeleide workshops en sociale context zijn essentieel, wat vraagt om bewuste budgetkeuzes. Onderwijs, scholen en bibliotheken werden genoemd als belangrijke partners.

In de slotreflecties werd onderstreept dat technische oplossingen alleen onvoldoende zijn. Er is grote behoefte aan gedeelde standaarden, meer aandacht voor privacy en dataveiligheid, en helderheid over wat men met open data wil bereiken.

Presentatie van Matthijs Kooijman over CSDIF tijdens de bijeenkomst van de werkgroep “Data & Infrastructuur”. © Lotte Dale

2.3.3 WG Embedding CS in Dutch Research institutions (ENG)

Session leader:

Maya van den Berg (University Twente)

Summary:

Organised by the CSNL Working Group on Embedding Citizen Science in Higher Education Institutions and facilitated by Maya van den Berg (CS-NL and University of Twente), this interactive session brought together a dynamic mix of participants from higher education and research institutions, alongside representatives from funding agencies and civil society. The diverse group created an open and forward-looking space to explore how citizen science (CS) can be structurally embedded within Dutch research organisations.

A key shared insight was that sustainable embedding goes far beyond appointing a contact person or running short-term projects. Participants highlighted the urgent need for structural support, including dedicated time, funding, and meaningful career recognition for CS activities. Strong engagement from institutional leadership emerged as a decisive factor for long-term success, alongside the importance of grassroots academic leadership and inclusive collaboration. Recognition and Rewards was a central theme. Participants called for CS and societal impact to be fully valued within promotion criteria, research assessments, and funding structures, aligning closely with broader Open Science developments. The discussions also emphasised revisiting research ethics frameworks to better reflect participatory research approaches and creating practical tools, templates, and institutional support structures such as hubs and sustained networks. The session concluded with a strong sense of shared purpose and momentum. Participants identified clear priorities for 2026 and expressed a collective commitment to advancing inclusive, sustainable, and structurally supported citizen science practices across Dutch higher education and research institutions.

2.3.4 Learning Community: Citizen science voor een gezonde leefomgeving

Sessieleiders:

Henri de Ruijter (RIVM), Esther van Leeuwen (Provincie Utrecht), Arjen Hof (Good City Sense), Milou van Muijden en Merel Backx (Hogeschool Utrecht)

Samenvatting:

Tijdens deze sessie openen we de DKH GSL Learning Community Citizen Science voor iedereen die wil meedenken en meedoen. We verkenden samen de meerwaarde van citizen science voor een gezonde leefomgeving: hoe betrokken bewoners, onderzoekers en professionals elkaar kunnen versterken. Aan de hand van inspirerende voorbeelden lieten we zien wat er al gebeurt en welke kansen er liggen. Daarna gingen we met elkaar in gesprek over hoe we deze beweging verder kunnen brengen.

2.4 Break-out sessie 3

2.4.1 WG Citizen Science in Beleid

Sessieleiders:

Tom Schuurmans (Kennisknooppunt Participatie), Frederike Schmitz (Open Science NL) en Margaret Gold (Citizen Science NL)

Samenvatting:

Hoe breng je lokale burger(meet)initiatieven, overheidstrajecten en wetenschappelijk onderzoek op een goede en blijvende manier bij elkaar? Tijdens de Citizen Science Expo 2025 verzamelden we al veel ideeën. In deze tweede workshop maakten we de volgende stap. De bijeenkomst was een samenwerking van het Kennisknooppunt Participatie (van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Citizen Science Nederland (CS-NL) en Open Science NL (NWO). Samen onderzochten we hoe we een brede werkgroep voor citizen science kunnen opzetten, te beginnen aan de ambtelijke kant maar wel een werkgroep die echt aansluit bij wat er in de praktijk gebeurt.

Tijdens de sessie bespraken we:

- Welke onderwerpen op de agenda moeten staan voor de eerste bijeenkomst van zo'n werkgroep,
- Wie er zou moeten deelnemen,
- En hoe de werkgroep straks goed kan samenwerken met de citizen science-community.

Presentatie van Tom Schuurmans tijdens de bijeenkomst van de werkgroep "Citizen Science in Beleid".

© Lotte Dale

De deelnemers vulden dit aan met ideeën, ervaringen en aandachtspunten. Hier lees je welke thema's zij belangrijk vinden en wat nodig is om een werkgroep te maken die werkt voor zowel beleid, onderzoek als de praktijk.

Welke onderwerpen moeten op de agenda?

Deelnemers benadrukten het belang van een duidelijke opdracht, een gezamenlijk doel en de juiste mensen aan tafel. Ook werd gesproken over duurzame financiering en trainingen voor ambtenaren. Thema's als waardering van burger deelnemers, datakwaliteit, data privacy en de rol van citizen science in overheidsparticipatie kwamen aan bod. Daarnaast was er aandacht voor een 'safe space' en het verdere ondersteunen van gemotiveerde ambtenaren, maar ook en realistisch verwachtingsmanagement. Tot slot werd het belang van politieke betrokkenheid, de waarde van burgerdata voor beleid en het in kaart brengen van afhankelijkheden genoemd.

Hoe kan de werkgroep met de praktijk samenwerken?

Deelnemers benadrukten dat citizen science zeer breed is en dat dit vraagt om een thematische aanpak, dus geen werkgroep die overal over gaat maar thematische netwerken. Ook werd het belang genoemd van een landelijke langdurige data infrastructuur, slimme rolverdeling en het creëren van een veilige omgeving voor ambtenaren om te leren, soms eerst zonder burgers (zie onderwerpen). Hierbij werd opgeroepen om op te schalen wat er goed werkt en niet vanuit 'niets' of met iets nieuws te beginnen. Verder werden manieren besproken om dichterbij de praktijk te komen: werkbezoeken, aansluiten bij agenda's van burgercollectieven maar ook de mogelijkheid om ambtenaren actief te laten meedoen. Tot slot werd gepleit voor scholing, intervisie en meer ontmoeting tussen beleid en citizen science-initiatieven.

Wat kwam er nog ter sprake?

Aan de tafels wordt benadrukt dat citizen science sterker verankerd raakt zodra het expliciet wordt opgenomen in beleid en indicatoren. Er is behoefte aan duidelijkheid over de rol van nationale ambtenaren: moeten ze zelf meedoen of vooral werken met de uitkomsten van citizen science? Vertrouwen werd genoemd als belangrijke basis, net als steun vanuit het management. Ook kwamen uitdagingen aan bod, zoals (financiële) beloning en erkenning van deelnemers en de rol van de Belastingdienst hierin en de noodzaak van evidence-informed beleid. Deelnemers zagen kansen in trainingen voor ambtenaren, buddy- of fellows-programma's, publiek-private samenwerking en aansluiting bij bestaande initiatieven zoals KxWxS (Kunst x Wetenschap x Samenleving) van OCW. Bovenal klonk de oproep: minder praten, meer doen.

2.4.2 WG Citizen Science voor Gezondheid & Welzijn

Sessieleiders:

René Luigies (Games for Health) en Kris Bevelander (Radboudumc)

Samenvatting:

Tijdens de workshop verheugden wij ons over het grote aantal deelnemers. Na een inleiding over citizen science games bogen de dertig geïnteresseerden zich over twee vragen:

- Hoe maken wij Citizen Science Games voor de Gezondheidszorg aantrekkelijker en inclusiever?
- Hoe stimuleren wij onderzoekers in het zorgdomein om meer gebruik te maken van Citizen Science Games?

Opvallend was dat een groot deel van de aanwezigen niet bekend was met het bestaan van games die onderzoekers helpen bij het oplossen van complexe problemen. Na uitleg over bestaande games zoals Foldit, het vinden van de juiste DNA-structuren om bijvoorbeeld HIV te behandelen, Eyewire, het in kaart brengen van de hersenstructuur van de oogzenuw en Stalcatchers, het vinden van geneesmiddelen tegen Alzheimer was de interesse gewekt en ontstond een levendige discussie.

Op de eerste vraag kwamen een aantal nuttige suggesties. Zo is het relevant om onderzoek te doen naar de huidige gebruikers; wie zijn dit en waarom helpen zij onderzoekers middels citizen science games? De onbekendheid valt de verbeteren door ze makkelijker vindbaar te maken. Dit valt ook te verbeteren door het ontwerpproces meer inclusief te maken en in te spelen op het kennisniveau van de burgers. Duidelijk werd dat de marketing en communicatie over citizen science games een aparte tak van sport is, het gaat niet vanzelf. Interessant om nader te onderzoeken is wat een citizen science game terug kan geven aan de burger om de intrinsieke motivatie te verhogen. Dus niet alleen het nut op de lange termijn, zoals een geneesmiddel, maar meer direct.

Het stimuleren van onderzoekers in het zorgdomein om meer gebruik te maken van de inzet van burgers bij onderzoek middels citizen science games leverde een aantal interessante gezichtspunten op. De kwantiteit en de kwaliteit van de verzamelde data spelen daarin een belangrijke rol. Games die de eigen gezondheid van burgers onderzoeken kunnen dusdanig interessante gegevens voor onderzoekers opleveren dat dit hen aanzet om meer gebruik te maken van citizen science games. Ook bij het samenstellen van de onderzoeksvraag zouden wetenschappers burgers meer kunnen (moeten) betrekken. Bij het slaan van de brug tussen burgers en wetenschappers kunnen bedrijven, zoals game designers een faciliterende en versnellende rol spelen. Dus breng de creatieve sector dichter bij de wetenschappelijke sector. Een systeemverandering in wetenschappelijk onderzoek is van belang, een advies aan ZonMw.

Mooi afsluitend advies van de deelnemers was om burgers en onderzoekers bij elkaar te brengen op de plaats waar beiden regelmatig komen; zet wetenschappelijke spelcomputers in bibliotheken! Een vervolg op bovenstaande discussie bleek voor alle deelnemers, burgers en wetenschappers van belang. Binnen de werkgroep Citizen Science voor Gezondheid en Welzijn zullen wij dit oppakken.

Deelnemers luisteren naar René Luigies tijdens de bijeenkomst van de werkgroep "Citizen Science voor Gezondheid en Welzijn". © Lotte Dale

2.4.3 WG Citizen Science & Educatie

Sessieleider:

Willie Kerkhof (Globe Nederland)

Samenvatting:

Hoe kunnen citizen science en onderwijs elkaar versterken? Met deze centrale vraag zijn we tijdens de break-out sessie van de werkgroep Citizen Science & Educatie (CS&E) aan de slag gegaan. Samen dachten we na over wat citizen science in het onderwijs wel en niet is, en is door de deelnemers op papier gezet wat nodig is om citizen science succesvol te koppelen aan onderwijs – in de breedste zin van het woord.

Aan de hand van wens om Scivil-inspiratiegids 'Citizen Science in de Klas' in Nederlandse context te plaatsen dachten de aanwezigen na over wat voor onderzoekers aandachtspunten zijn, wat citizen science in verschillende onderwijsvormen - van basis- tot academisch – voor meerwaarde kan bieden en wie er aan het roer staat bij citizen science-initiatieven in het onderwijs.

Belangrijkste takeaways; onderzoek aan leerlingen doen is geen citizen science. Wel is het een wederkerige samenwerking tussen docenten, onderzoekers en leerlingen waarbij continuïteit belangrijk is. Daarbij het initiatief voor onderzoek volgens de aanwezigen niet noodzakelijkerwijs bij scientists te liggen: docenten en leerlingen moeten ook het voortouw kunnen nemen.

Naast deze inhoudelijke gesprekken werd de deelnemers gevraagd input te geven voor de verdere ontwikkeling van de werkgroep CS&E. Hieruit blijkt dat het delen van best practices, voorbeelden en het netwerk als belangrijk ervaren wordt, en dat we blijven werken aan een betere zichtbaarheid. De aanmeldingen die we tijdens de sessie ontvingen bevestigt dat we in ieder geval op de goede weg zijn. Wil je ook aansluiten? Neem dan contact op met CS-NL.

2.4.4 TG Natuur & Biodiversiteit

Sessieleider:

Froukje Rienks (NIOO-KNAW)

Samenvatting:

De sessie van de werkgroep Natuur & Biodiversiteit stond dit jaar in het teken van de jaarkalender. Welke burgerwetenschapsprojecten staan er voor 2026 (weer) op stapel? Met welke natuurtellingen kun je meedoen? Wat zijn onze individuele plannen en wat onze gezamenlijke?

Citizen science-kalender

Het antwoord is omvangrijk: een hele kalender vol burgerwetenschap in de natuur! We hebben de concept-kalender besproken, die gemaakt is met de input van de sessies van de vorige bijeenkomst. Naast data van tellingen en de spreiding over het jaar, is er ook een thematische koppeling in verwerkt en een overzicht van jaarrond projecten. De korte samenvatting, zoals één van de deelnemers het omschreef: "Supertoffe club, gave kalender, mooie kruisbestuiving". Want dit overzicht blijkt zowel nuttig voor mensen die nieuw waren op dit terrein als voor doorgewinterde burgerwetenschapskenners.

Updates: Waterdiertjes.nl

In het tweede deel van de sessie lag de nadruk op de updates van bestaande initiatieven. Als aftrap gaf Jorne Grolleman inzicht in de vernieuwingen die er bij het platform Waterdiertjes.nl aankomen. Samen met een aantal extra partners zoals waarneming.nl wordt er druk gebouwd aan AI-beeldherkenning, dat gaat helpen om de waarnemingen naar een hoger niveau te tillen. Foto's van kleine waterdiertjes werden nog niet zo makkelijk herkend, maar met alle extra input verbetert dit sterk. Zo kunnen we de waterkwaliteit aan de hand van de waterdiertjesscore nauwkeuriger berekenen – en dat is hard nodig met de huidige Nederlandse waterkwaliteit. Daarnaast kan AI hier individuele mensen "helpen met leren over identificatie". Als kers op de taart deelde Jorne alvast het Waterdiertje van het Jaar: dat wordt de schaatsenrijder! Allemaal op zoek dus straks, op het wateroppervlak in de eigen buurt.

Ook heeft ieder zijn eigen plannen en vragen kunnen bespreken met een aantal andere aanwezigen. Hierbij kwam "het enthousiasme voor elkaars projecten en samenwerkingen" naar boven: "mooi om van elkaar te leren" en "ik ben echt bijgepraat" meldden de deelnemers.

Acties 2026

1. Met alle input en ideeën uit de sessie en de inspiratiemarkt maken we nu een definitieve versie van de kalender vol burgerwetenschap in de natuur. Ook gaan we kijken hoe en waar we de kalender (blijven) delen en verspreiden.
Hiervoor volgt nog een online afspraak met de werkgroep/geïnteresseerden.
Aanmelden kan bij Froukje (zie onder).
2. Dit voorjaar hopen we een live bijeenkomst met demo's etc. te organiseren over 'Burgerwetenschap rond het water'. Om kennis, methoden & tools, resultaten en ervaringen te delen, van elkaar te leren en samen verder te komen... Wil je daar ook bij zijn? Geef het alvast door aan Froukje.
3. Na deze bijeenkomst kunnen we gaan kijken of dit ook voor andere onderwerpen interessant is. Ideeën en wensen zijn welkom.
4. Helpen organiseren van een bijeenkomst of de hele werkgroep? Ook zeer welkom!

2.5 Speed Networking

Dit onderdeel werd voor het eerst aangeboden tijdens een CS-NL netwerkdag. In deze uitdagende sessies kregen deelnemers de mogelijkheid om openlijk op hun behoeftes op een netwerkconnectie te delen aan het begin van de sessie. Daarna, kozen deelnemers een thema en gingen zij met elkaar in gesprek over deze thema's en hoe zij elkaar hierover konden versterken. De sessie werd gemodereerd door enthousiaste en maatschappelijk betrokken jongeren van Prest Social die graag deelnemers met elkaar in contact brengen.

Deelnemers aan het 'Speed Netwerken' tijdens de CS-NL Netwerkdag. © Lotte Dale